

QO'ZIQORIN YETISHTIRISHNING AHAMIYATI

Jumayev Botir Melibayevich

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali, dotsent

Tuxtamishev Sayitkul Saydullayevich

Guliston davlat universiteti katta o'qituvchisi.

Mamarasulov Eliboy Qaxramon o'g'li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
doktrant

Toshpo'latova Fotima Xayitqul qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangiyer filiali talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18239041>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 12-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 14-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

ekologik toza mahsulot yetishtirish, arzon oqsil bilan ta'minlash, saqlash muddati, substrat tayyorlash, yangi texnologiyalar

ABSTRACT

Ushbu maqolada biz qo'ziqorinning tarkibi inson salomatligiga foydalari yetishtirish texnologiyasi O'zbekiston hududida yetishtiriladigan qo'ziqorin navlari hususan veshinka navi haqida haqida so'z yurutib uning o'ziga xosligi ustunligi va kamchiliklari haqida bayon qilamiz.

Dunyoda qo'ziqorinlarning 100 mingdan ortiq turi mavjud. O'zbekistonda qo'ziqorinning 100 dan ortiq turi o'sadi. Shundan atigi 25 turigina iste'molga yaroqli, ya'ni zaharsiz hisoblanadi O'zbekistonda 300 ga yaqin qo'ziqorin fermasi har yili 3000 tonnagacha qo'ziqorin ishlab chiqaradi, bu asosan mahalliy talabni qondirish uchun amalga oshiriladi. Ushbu ishlab chiqarish darajasi bilan yurtimizdagi qo'ziqorin sanoati hali ham dastlabki bosqichda. Kompostning katta qismi beshta asosiy kompostlash zavodi tomonidan yetkazib beriladi, shuningdek ko'plab kichik yetishtiruvchilar zamonaviy usullardan foydalangan holda o'zlarining kompostlarini ishlab chiqarishni boshlamoqdalar. [1]

Hozirda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot institutida "Shampinyon" (Agaricus) va "Veshenka" (Pleurotus ostreatus) urug'lik mitseliysini hamda hosilini yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari foydali "Shiitake" (Lentinula edodes), "Enoki" (Flammulina velutipes) va "Eringi" (Pleurotus eryngii) qo'ziqorinlarini ko'paytirish texnologiyasi bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

O'zbekiston respublikasi geografik jihatdan turli landshaftlarga ega: tog'lar, vodiylar, cho'l hududlar, o'rmonzorlar va suv havzalari. Bu esa qo'ziqorinlarning xilma-xilligini ta'minlaydi. Asosan tog'li hududlarda — Qorategin tizmasi, Chotqol tog'lari, Hisor tizmasi, Qurama tizmalari atrofida tabiiy qo'ziqorinlar keng tarqalgan.

O'zbekiston hududida Eng ko'p uchraydigan yovvoyi qo'ziqorin turlariga quyidagilar kiradi:

- Shampinyonning yovvoyi turlari

- Oq qo'ziqorin

- Sariq qo'ziqorin
- Yog'ochda o'suvchi quloqcha qo'ziqorin
- Dukkakli qo'ziqorin
- O'rmon poliporlari

Biroq O'zbekistonda iqlim quruq bo'lgani uchun ko'plab qo'ziqorinlar faqat bahor va kuz oylarida o'sadi. Namlik yetarli bo'lgan tog'li hududlarda esa ular butun mavsum davomida uchraydi. So'nggi yillarda sun'iy qo'ziqorin yetishtirishga bo'lgan qiziqish ortib borayotgani sababli ko'plab fermerlar maxsus issiqxonalar, qop usulidagi yetishtirish tizimlari va zamonaviy mikroiklim texnologiyalaridan foydalanmoqda.

№	Klassifikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	O'zbekiston Respublikasi	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3
	Qoraqalpog'iston Respublikasi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Andijon viloyati	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Buxoro viloyati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jizzax viloyati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Qashqadaryo viloyati	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Navoiy viloyati	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Namangan viloyati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samarqand viloyati	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	Surxondaryo viloyati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sirdaryo viloyati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Toshkent viloyati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	Farg'ona viloyati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Xorazm viloyati	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Toshkent shahri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Respublikamiz hududida bir necha qo'ziqorin navlari qatori "Veshinka" ham ekiladi. Bu nav kasalliklarga bardoshliligi, tez hosilga kirishi, va hosildorligi bilan ajralib turib mamlakatimizda ekiladigan qo'ziqorinlar ichida mustahkam o'rin olmoqda.

Veshinka (Oyster mushroom) Veshinka yoki "shira qo'ziqorin" (Pleurotus ostreatus) dunyoda ham, O'zbekistonda ham eng ko'p yetishtiriladigan navlardan biridir. Uning mashhurligi bir necha jihatlar bilan bog'liq. Veshinka texnologik jihatdan oddiy, tez o'suvchi, yuqori hosildor va bozor talabiga ega qo'ziqorin hisoblanadi.

O'ziga xos xususiyatlari:

Tarkibi boy — oqsil miqdori go'shtga teng, B vitaminlari, D vitamini, temir, rux, kaliy kabi minerallar yuqori. Ta'mi mayin — ko'plab taomlarda ishlatiladi, qovurilish, qaynatilish, tuzlash, quritish va muzlatish uchun qulay. Ekologik toza — kimyoviy o'g'it talab qilmaydi, asosan somon, kungaboqar po'stlog'i, makkajo'xori poyalari kabi chiqindilarda o'sadi. Kasalliklarni kamaytiruvchi xususiyatga ega — xolesterin miqdorini pasaytiradi, immun tizimini mustahkamlaydi, antioksidantlarga boy. [3]

Veshinkaning ustun jihatlari

Tez hosilga kiradi. — Ekilgandan so'ng 25–35 kun ichida birinchi hosil olinadi. Bir mavsumda 2–3 marotaba hosil beradi. 1 blokdan 20–35%gacha hosildorlik olish mumkin. Yetishtirish arzon bo'lib somon, yog'och qipig'i, kungaboqar po'stlog'i kabi mahalliy moddalar yetarli va arzon. Veshinka protein yetishmovchiligi mavjud aholi uchun ajoyib oziq-ovqat manbai. [2] Zararkunandalarga chidamli. — Ko'plab kasalliklarga nisbatan shampinyonlarga qaraganda kuchliroq.

Veshinkaning kamchiliklari

Mikroiqlim talab qiladi. — Namlik 85–95% bo'lishi shart, aks holda hosil sifati pasayadi.

Havo almashinuvi muhim. — CO₂ darajasi ortib ketsa, qo'ziqorin oyoqlari cho'zilib ketadi.

Harorat o'zgarishiga sezgir. — Birdan sovib yoki isib ketish hosilga salbiy ta'sir qiladi.

Saqlash muddati qisqa. — 3–5 kun ichida realizatsiya qilinmasa sifati pasayadi.

Gipertrofik oyoq hosil bo'lishi mumkin. Bu asosan noto'g'ri ventilatsiya yoki yorug'lik yetishmasligidan bo'ladi.

O'zbekistonda sun'iy qo'ziqorinchilikning rivojlanish holati

So'nggi 10–15 yil ichida O'zbekistonda qo'ziqorin yetishtirish bo'yicha tadbirkorlar soni sezilarli oshdi. Ayniqsa veshinka, shampinyon, shiitake navlarining sanoat miqyosida ishlab chiqarilishi kengaya boshladi. Viloyatlarda qo'ziqorin yetishtirish bo'yicha fermer xo'jaliklari, issiqxona majmualari tashkil etildi. Chunki ichki bozorda qo'ziqorin iste'molchilar tomonidan talab yuqori, shuningdek davlat tomonida bu sohani rivojlantirish uchun ko'plab loyihalar tashkil qilinmoda masalan kam foizli kreditlar, subdsiyalar ajratilmoqda eng muhimi O'zbekiston aholisi yildan-yilga sog'lom ovqatlanish qoidalariga amal qilib kundalik ratsionda ko'proq sabzavotlar turli mevalarni sotib olmoqdalar. Bu o'z navbatida ushbu mahsulotlarni hususan qo'ziqorinni katta miqdorda yetishtirish kerakligiga ishoradir.

Bugun O'zbekistonda yiliga taxminan 10–15 ming tonna sun'iy qo'ziqorin yetishtiriladi. Bu hali ancha kam ko'rsatkich bo'lib, rivojlangan davlatlar bilan solishtirilganda juda past. Shuning uchun bozorda chet eldan kirib kelayotgan mahsulotlar ham mavjud.

Sog'lom ovqatlanishga bo'lgan talab, restoranlar sonining o'sishi, yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishning kengayishi qo'ziqorin iste'molini yildan yilga ko'paytirmoqda. Ayniqsa yoshlar orasida qo'ziqorinli taomlar keng ommalashdi.

Quruq qo'ziqorin, konservalangan mahsulot, muzlatilgan veshinka va shampinyon eksport qilish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Ayniqsa qo'shni davlatlar — Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Rossiya bozorlarida o'zbek qo'ziqoriniga talab yuqori. [3]

Mikroiqlim tizimlari, avtomatlashtirilgan ventilyasiya, namlagichlar, substrat tayyorlash liniyalari qo'ziqorinchilikni yanada samarali qiladi. Ko'plab fermerlar Yevropa va Xitoydan zamonaviy qurilmalar olib kelmoqda. Veshinka yetishtirish uchun somon, makkajo'xori poyasi, kungaboqar po'stlog'i, pilla chiqindilari, ba'zi yog'och turlari — bularning barchasi

dehqonchilikda chiqindi hisoblanadi. Ularni qo'ziqorin substrati sifatida ishlatish ekologik foyda va iqtisodiy samaradorlik beradi.

Qo'ziqorin tabiatda muhim ekologik vazifalarni bajaruvchi noyob organizmdir. O'zbekistonda tabiiy qo'ziqorinlarning xilma-xilligi kun sayin o'rganilmoqda, sun'iy yetishtirish bo'yicha esa katta yutuqlar kuzatilmoqda. Ayniqsa veshinka qo'ziqorini arzon substratda o'sishi, yuqori hosildorligi va bozor talabi sabab eng istiqbolli nav hisoblanadi. [4]

O'zbekistonda qo'ziqorinchilik sohasi kelajakda eksportga yo'naltirilgan, zamonaviy texnologiyalar asosida ishlaydigan yirik agroklasterga aylanishi mumkin. Aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratiladi, ekologik toza mahsulotlar ko'payadi va qishloq xo'jaligi chiqindilaridan samarali foydalanish yo'lga qo'yiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chang, S.T., Miles, P.G. Mushrooms: Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect, and Environmental Impact. CRC Press.
2. TNAU Agritech Portal Nutrition. K. Ramamurthi, R. Geethalakshmi, Food: Nutritive Value; Health Benefits of Mushroom: Available from: http://agritech.tnau.ac.in/nutrition/nutri_health_mushroom.html
3. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Mushroom [edited 2018 September 25]: Available from: <https://en.wikipedia.org/wiki/Mushroom>
4. Cultivate Mushrooms. Dathu Mohan, Mushroom cultivating methods, Technology for Mushroom cultivation [cited 2009 April 21]: Available from: <http://cultivatemushrooms.blogspot.com/2009/04/technologyfor-mushroom-cultivation.html>
5. Pennstate Extension. David Meigs Beyer, Six Steps to Mushroom Farming [Updated 2016 June : Available from: <https://extension.psu.edu/six-steps-to-mushroomfarming>
6. Рахматов, О., Унгаров, А. А. У., Рахмонкулова, Ё. М. К., & Султонов, Н. Ш. У. (2019). Разработка трёхвалкового аппарата для пластификации вяленой дыни. Наука, техника и образование, (9 (62)), 41-43.
7. Сулаймонов, Р. Ш., Унгаров, А. А., & Эшқувватов, Ш. Ф. (2024). 5ЛП ЛИНТЕРНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Science and innovation, 3(Special Issue 52), 501-505.
8. O'G U. A. A. M. et al. EFFECT OF TEMPERATURE CHANGES ON FIBER QUALITY DURING STORAGE OF COTTON RAW MATERIALS //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 112-115.
9. Ungarov, A., Otaboyev, M., Weizhou, Z., Xueji, Y., & Guo, F. (2025). RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF THE DOMESTIC LINTERS WORKING CHAMBER. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 4(8), 63-66.
10. O'G, U. A. A. M., & O'G, J. R. I. M. (2024). PAXTA TOZALASH KORXONALARIDA CHIGITNI SAMARALI LINTERLASH TEXNOLOGIYASI TAHLILI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(4-1), 125-128.
11. Qurbanov, E. (2023). AGRAR SOHADA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI TAHLILI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 143-146.

12. Ungarov, A., & Xudayberdiev, R. (2023). IMPROVING INFRARED DRYING OF AGRICULTURAL PRODUCTS. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 230-233.

INNOVATIVE
ACADEMY